

ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ СЫПАЙЫЛЫҚТЫҢ ЖАН АФФИКСОИДЫ АРҚАЛЫ БИЛДИРИЛИҰИ.

Матжанова А.Ж.

Өзбекстан мәмлекетлик дене тәрбиясы хәм спорт университети Нокус
филиалы

Бул аффиксоид ҳаслында парсы тилинен жан (душа) сөзинен келип шыққан. [2:72] Хәзирги қарақалпақ тилинде жан сөзи төрт түрли мәниде қолланылады: 1. Бөлек сөз сыпатында контекстте адам, киси (шаңарағымызда жети жанбыз); жүрек, кеўил мәнисинде (жаннан сүйиў); қорқыў, ашыўланыў (жаны шығып кетти). 2. Сөз жасаўда (жана-жан) 3. Рәўиш сөз сыпатында (қасы, жаны); 4. Форма жасаўшы аффикс сыпатында. Бундай жағдайларда атлықларға, субстантивлескен хәм гейде субстантив емес келбетликлерге қосылып, атлықлардың киширейтиў-еркелетиў хәм хұрмет формаларын жасайды. [1:55-56] Бул аффиксоид те *-й* қосымтасы сыяқлы адам мәнисиндеги атлықларға жалғаныў арқалы кишипейиллик, сыйласықлықты билдиреди. [4:36] Қарақалпақ тилинде бул аффиксоид көбинесе туўысқанлық атамаларына қосылып, соларға қарата мүрәжатте қолланылады. Ол сол адамларға болған сыпайы қатнасты, өзине жақын алыў мәнилерин билдиреди. Ш.Содиқова өзбек тилинде бул аффиксоид туўысқанлық атамаларын аңлатыўшы түрли атлықларға қосылып та хұрмет мәнисин аңлататуғынын айтқан еди. [2:73] Мысалы, Мейли, анажан, басқа илажым қалмады (К.Мәмбетов, 16-б). Анамыздан айрылып қалдық, жоражан (К.Кәримов, 152-б). Саған буйырған екен, шешежан, жеп ала ғой пәкизе, бир қайнатып әкелдим (Ш.Сейтов, 212-б). Атажан, әжағамды бәддиўа етпең. Соранаман, ата! (Т.Қайыпбергенов, 144-б). Апа-қарындасым, жеңгежанларым. (И. Юсупов, 148-б) Ол дәртимниң несин айтасаң, кишежан! (Г.Есемуратова, 270-б). Ағажан, көмек бер, дәрегин билсең айт, мениң бар тапқаным сеники болсын, -деди жигит диз бүгип (К.Каримов, 301-б). Айта бериўге де қысынаман, айтпайын десем ишиме сыймайды-аў, апажан (Г.Есемуратова, 54-б).

Қарақалпақларда келин киси баласы, сонлықтан оның кеўлине тийип алмаў керек деген мақсетте шаңарақ ағзалары оған сыпайы қатнас жасаўға хәрекет қылған. Шаңарақта оның хұрметин жайына қойып ата-енеси атын айтпастан келин, балам деп мүрәжат етеди. Усы келин сөзине *-жан* аффиксоиды қосылыў арқалы келинге айрықша хұрмет, өзине жақын алыў сезиледи. Мысалы, - Келинжан, деди бир күни енеси (К.Султанов, 20-б). Мениң қайда бара жағымды не қыласаң, келинжан (Ш.Сейтов, 54-б).

Қарақалпақларда ерли-зайыплар арасында жасы кишилері шабазым, ағасы, папасы табу сөзлерин қолланса, жасы үлкенлері бир-бирине ғарры, кемпир деп қатнас жасайды. Ғарры, кемпир сөзлери де шаңарақта бир-бирине болған сыпайы қатнасты билдиреди. Бул сөзлерге *-жан* аффиксоиды қосылса еркелетиў, хұрмет күшейтиледі. Мысалы, Қәне, кемпиржан, отқа қуман қой, Яқыпжан сөйлеп отыр, -деди Маман (Т.Қайыпбергенов, 297-б). Сондай-ақ бул қосымта еркелетиў хәм хұрметлеў мәнисинде де жумсалады. [4:36] Бул пикир С.Усманов мийнетинде де

айтылған. [3:125] «Адамды аңлатыўшы меншикли атлықларға қосылып, еркелетиў, сүйсиниў, хүрмет мәнилерин билдиреди». [1:57] Мысалы, Болмас ислер болды, Қулшыжан, -деди той ийеси Ералы салмақ пенен (К.Кәримов, 71-б). – Айдосжан, хәм сүйинши сорап, хәм тойға мәсләхәт қылыўға келдик, -деди күтә әлпайым (Т.Қайыпбергенов, 115-б). Айымгүлжан, жуўырып Нурлыбекти үйинен шақырып кел, шырағым (Т.Қайыпбергенов, 305-б).

Қарақалпақ тилинде *-жан* аффиксиодынан кейин I бет тартым жалғаўы қосылып келген сөзлерде мысалларда ушырасады. Бул жағдайда хүрмет, сыпайылықтың, ардақлаў, жақын көриў мәнилериниң әбден күшейтип бергенлигин көремиз. Мысалы, Мени бар қылған, бизлер деп өмирин өткерип отырған анажаным неге қартайып баратыр? (А.Турекеева, 7-б). Есикке келин түсип, Омаржанымның күйеден қутылғанын көрип кетсем, әрманым жоқ (Т.Қайыпбергенов, 77-б).

Сондай-ақ *-жан* аффиксоиды сөзлерге қосылып та, туўысқанлық қарым-қатнастарда бир-биреўге сыпайылық, хүрмет көрсетиў мақсетинде сол сөзлердиң алдында келип те өзине жақын көриў мәнилерин билдирип келеди. Мысалы, Жан ағам қайда барасаң (Қарақалпақ фольклоры, 206-б). Лашыным, суңқарым, хүрим жан балам (Қарақалпақ фольклоры, 207-б). Кешеги кеткен жан дайым. Келермекен жуўықта (Қарақалпақ фольклоры, 223-б).

Жыйналған мысаллар соны көрсетеди: және де бул аффиксоид бала сөзине қосылып хаял-қызлар арасында бир-бирине сыпайы қатнаста қолланылады. – Усы күнлери дым сарғайып кеткенсең бе? – Еси бар адамның урыс күнлери сарғаймай жүргени бар ма? – А-а, айтарың бар ма? Сәлийма Жәмийланың еки көзине тигилип жақынырақ отырды-жоқ-аў. Мениң айтайын дегеним бар ғой, балажан, бүйтип сарғайып отырғанша деймен-аў, ояқ-буяққа қыдырып төркин журтыңа барып кеўлинди көтерип қайтсаң-о дегеним ғой (К.Султанов, 71-б).

Жуўмақлап айтқанда, қарақалпақ тилинде сыпайылықты, хүрметлеўди, жақынлықты, сүйсиниўди билдириўши морфологиялық қураллар көп түрли хәм олардың хәр бири халық аўызеки дәретпелеринде, көркем әдебий шығармаларда, сөйлеў тилинде кең қолланылады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Бекбергенова Г. Хәзирги қарақалпақ тилиндеги атлықтың субъектив баға формалары // филология илимлери бойынша философия докторы (PhD), илимий дәрежесин алыў ушын усынылған дисс. – Нөкис, 2021. – Б. 55-56.
2. Содиқова Ш. Ўзбек тилида хүрмат категорияси. – Тошкет, 2010. – Б. 73.
3. Усманов С. Хәзирги ўзбек тилида сўзларнинг грамматик формалари / Низомий номидаги ТДПИ илмий асарлар. 42-жилд. 2-китоб. – Т., 1964. – Б. 125\
4. Хәзирги қарақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасалыў хәм Морфология. – Нөкис: Билим, 1994. – Б. 36.